

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna</b> RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich,
“Fakultetlarda ingliz tili” kafedrası mudiri,
Qarshi davlat universiteti, O‘zbekiston

TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642941>

ANNOTATION

In the article, the author tries to justify his views on translation problems related to specific qualities of phraseological units, namely, stability, idiomaticity, integrity and syntactic indivisibility and state the significance of opinions and approaches which were suggested by well-known scholars.

Keywords: ability, idiomaticity, integrity, syntactic indivisibility, a free word group, metaphorological unit, an idiom;

АННОТАЦИЯ

В статье автор пытается обосновать свои взгляды на проблемы перевода, связанные со специфическими качествами фразеологизмов, а именно устойчивостью, идиоматичностью, целостностью и синтаксической неделимостью, а также обосновать значимость мнений и подходов, предложенных известными учеными.

Ключевые слова: способность, идиоматичность, целостность, синтаксическая неделимость, свободная группа слов, метафразеологическая единица, фразеологизм;

ANNOTATSIYA

Maqolada muallif frazeologik birliklarning o‘ziga xos sifatlari, ya’ni turg‘unlik, idiomatiklik, yaxlitlik va sintaktik bo‘linmaslik bilan bog‘liq tarjima muammolari bo‘yicha o‘z qarashlarini asoslab berishga harakat qilib, taniqli olimlar tomonidan ilgari surilgan fikr va yondashuvlarning ahamiyatini bayon etishga harakat qiladi. .

Tayanch so‘zlar: qobiliyat, idiomatiklik, yaxlitlik, sintaktik bo‘linmaslik, erkin so‘z turkumi, metafrazeologik birlik, idioma;

Tilshunoslikning barcha sohalarida frazeologik birliklarga tez-tez duch kelamiz. Frazeologik birliklar uchun juda ko‘p atamalar mavjud, ammo eng yaxshisi "to‘plam iboralari" dir, chunki u frazeologik birliklarning o‘ziga xos xususiyatlarini ta’kidlaydi: barqarorlik, idiomatiklik, yaxlitlik, sintaktik bo‘linmaslik. Asosiy muammo - ularni erkin so‘z turkumlaridan farqlash mezonlari. Shaxmatov va Fortunatov quyidagi mezonlarni ajratib ko‘rsatdilar: barqarorlik, idiomatiklik, funktsiya va kontekst. Turg‘unlik mezoni frazeologik birliklarning tarkibiy qismlarining aniq doimiy tartibda bir-biridan keyin kelishini bildiradi; ularning o‘rnini bosa olmaydi. Ko‘pgina frazeologik birliklar mutlaq barqarorlikka ega emas va o‘zgarishlarga yo‘l qo‘yganligi sababli, bu nuqtai nazar tanqid qilindi. Idiomatiklik mezoni motivatsiyaning yo‘qligiga asoslanadi. Vinogradov V.V.

idiomatiklik darajalarini ajratib ko'rsatdi: frazeologik birlik frazeologik birikmaga asoslanadi, u umuman turtki bo'lmagan, masalan. chelakni tepmoq.

Erkin so'z turkumlari metaforik yoki metonimik ma'no orqali idrok etilishi mumkin, masalan. iflos choyshabni jamoat joyida yuvmoq. Frazeologik birikmalar barqaror turtki bo'lgan so'z turkumlari bo'lib, ular hali ham aniq motivga ega, lekin lug'at boyligi qat'iy cheklangan, masalan. yelka qismoq. Bu nuqtai nazar tanqidga uchradi, chunki bir tomondan frazeologik birliklar va so'z turkumlari, ikkinchi tomondan, so'z turkumlari va frazeologik birikmalar o'rtasida aniq chegara mavjud emas. Funksiya mezoni frazeologik birliklarning grammatik va stilistik jihatdan bir-biridan ajralmasligini, gapda o'zini yagona sintaktik shakl kabi tutishini, masalan. U buni uzoq vaqt davomida yozgan. Bu nuqtai nazar tanqidga uchragan, chunki bir xil frazeologik birliklar sintaktik kontekstning bir turida ajralmas bo'lishi mumkin, lekin boshqasida ancha ajralishi mumkin, masalan. g'amxo'rlik - g'amxo'rlik qilindi.

Kontekst mezoniga ko'ra frazeologik birliklar qat'iy ma'noga ega (erkin so'z turkumlaridan farqli o'laroq). Amosova ularni frazeologik birliklar va frazeologik idiomalarga ajratdi. Frazeologik birliklar ikki a'zoli guruh bo'lib, unda a'zoldan biri 2-a'zoga qarab o'ziga xos ma'noga ega (kichik soat = erta). Idiomalar butun guruhning idiomatikligi bilan ajralib turadi (qora tasma). Amosovanning nuqtai nazari tanqid qilindi, chunki kontekstning o'zgarishligi komponentning o'ziga xos ma'nosini anglatmaydi. Ba'zi so'z turkumlari turli darajadagi idiomatiklikka ega bo'lsa-da, barqaror emas. Keyin, Koonindan oldin bizda ko'plab tasniflar mavjud edi. Smit va Ball o'z tasniflarini qofiya, alliteratsiya va kontrastga asosladilar. Fortunatov va Shaxmatovlar frazeologik birliklarning sintaktik tahliliga katta e'tibor berganlar. Ularning tasnifi tizimli deb nomlanadi. Larinning diaxronik tasnifi mavjud bo'lib, u frazeologik bo'lish yo'lida birlik o'tgan uch bosqichni aks ettiradi:

- 1) erkin so'z turkumi;
- 2) metafrazeologik birlik;
- 3) idioma;

Ayrim frazeologik birliklar o'z-o'zidan tuzilgan (ular hech qachon erkin so'z turkumlari bo'lmagan). Vinogradov tasnifi sinxronidir. U birlikning motivatsiyasiga, ya'ni butunning ma'nosi va uning tarkibiy qismlarining ma'nosi o'rtasidagi munosabatga asoslanadi. Motivatsiya darajasi iboralarning qat'iyiligi, bo'linmasligi va semantik birligi bilan bog'liq. U frazeologik birliklarning 3 turini taklif qiladi: frazeologik birikmalar, frazeologik birliklar va frazeologik birikmalar. Smirnitkiy A.N. Vinogradovnikiga nisbatan teskari tasnifni tuzdi:

- 1) an'anaviy frazeologik birliklar;
- 2) xiralashgan frazeologik birliklar bilan frazeologik birikma (masalan, oshiq bo'lmoq);
- 3) turtki bo'lmagan iboralar (masalan: eshik tirnog'idek o'lik);

Koonin ko'plab tasniflarga ega; asosiysi funksional, semantik xususiyatlarning kombinatsiyasiga asoslanadi:

- 1) nominativ frazeologik birliklar;
- 2) kommunikativ frazeologik birliklar (maqol va matallar);
- 3) qo'shma funksiyali frazeologik birliklar (interjeksion frazeologik birliklar, modal frazeologik birliklar (masalan, as sure as I'm sitting here));

Belgilarga ko'ra, barcha birliklarni quyidagilarga bo'lish mumkin:

- 1) o'zgaruvchan og'zaki yoki nominal elementlarga ega iboralar (masalan, barmoqni qo'zg'atmaslik / ko'tarmaslik);
- 2) o'zgaruvchan pronominal elementlar bilan ifodalash (masalan, oyog'ini tortib olish);
- 3) ikki xil o'zgaruvchanlikni o'zida birlashtirgan iboralar (bir bo'lak fikr berish uchun);

Bu, ehtimol, frazeologiya sohasidagi eng ko'p muhokama qilinadigan va eng munozarali muammodir. Erkin so'z turkumlari va frazeologik birliklarni farqlash vazifasi frazeologik birliklar bilan umumiy bo'lgan frazeologik bo'lmagan so'z turkumlari deb ataladigan yarim qo'zg'aluvchan yoki yarim erkin so'z turkumlarining ko'p sonli mavjudligini yanada murakkablashtiradi. ularning strukturaviy barqarorligi, lekin semantik birligi va obrazlilik yo'q (Masalan. maktabga borish, avtobusda borish, o'z joniga qasd qilish).

Frazeologik birliklar va erkin so'z turkumlarini farqlashning ikkita asosiy mezon mavjud: semantik va tarkibiy.

Quyidagi misollarni solishtiring:

Javob: Menga aytishlaricha, ular bu universitetga ko'proq amerikalik professorlarni taklif qilishyapti. Nyukaslgga ko'mir olib borish yaxshi emasmi?

(Nyukaslgga ko'mir tashimoq so'zining ma'nosi "biror narsani u allaqachon ko'p bo'lgan va kerak bo'lmagan joyga olib borish" degan ma'noni anglatadi, qarang. B. Ushbu yuk kemasi Liverpoolga ko'mir olib ketmoqda.

Ko'zni tortadigan birinchi narsa bu ikki so'zning semantik farqi - bir xil muhim tarkibiy qismlardan tashkil topgan guruhlar. Ikkinchi gapda is tashuvchi ko'mir erkin so'z turkumlari to'g'ridan-to'g'ri ma'noda qo'llangan, ko'mir so'zi haqiqiy qattiq, qora ko'mir ma'nosini bildiradi va biror narsani bir joydan ikkinchi joyga olib borishning oddiy jarayonini bildiradi. Birinchi kontekstning ko'mirga ham, uni tashishga ham aloqasi yo'qligi aniq, va butun so'zning ma'nosi - guruh - bu mutlaqo yangi narsa va tarkibiy qismlarning hozirgi ma'nolaridan uzoqda.

Akademik V.V.Vinogradov "so'zlarning o'ziga xos kimyoviy birikmasidan kelib chiqadigan ma'no" sifatida frazeologik birliklarning semantik o'zgarishi sporasi. Bu juda to'g'ri taqqoslash ko'rinadi, chunki ikkala holatda ham parallellik mavjud.

Frazeologik birliklarga ta'sir qiluvchi semantik siljish birlikning har bir alohida tarkibiy qismining ma'nolarini shunchaki o'zgartirishdan iborat emas. Komponentlarning ma'nosi qo'shib, butunlay yangi ma'no hosil qiladi: Masalan: **to have a bee in one's bonnet means "to have an obsession about something; to be eccentric or even a little mad."** - "bir narsaga havas qilmoq; eksantrik yoki hatto biroz aqldan ozish. Kepkasi ostida tinmay guvillab turgan ari bilan chalg'igan odam bilan hazil-mutoyiba qiyoslash o'chiriladi va yarim unutiladi va so'zlovchilar asalarilar yoki kapotlar haqida deyarli o'ylamaydilar, lekin uni o'tgan ma'noda qabul qilishadi: "obsessed, eccentric".

Frazeologik birliklarga semantik birlik xosligi aytilganda ham ana shunday tushuniladi. An'anaviy yondashuvda frazeologik birliklar yagona tushunchani bildiruvchi so'z turkumlari sifatida ta'riflangan (bu erda erkin so'z guruhlari - har bir ma'noli komponentlar alohida tushunchani bildiradi).

Aynan shu xususiyat frazeologik birliklarni so'zlarga o'xshash qiladi: so'z ham, frazeologik birlik ham semantik birlikka ega. Shu bilan birga, so'zlar tarkibiy birlik bilan ham ajralib turadi, bu frazeologik birliklar uchun so'z birikmalarining etishmasligi aniq.

Bugungi kunda ko'pchilik rus olimlari frazeologik birliklarni erkin so'z turkumlaridan ajratishning semantik mezonini asosiy mezon sifatida qabul qiladilar va frazeologiya sohasidagi tadqiqot ishlarini muammo bo'yicha yetakchi, obro'li professor A.V.Koonin taklif qilgan frazeologik birlik ta'rifiga asoslaydilar. Mamlakatimizdagi ingliz frazeologiyasi:

"Frazeologik birlik - to'liq yoki qisman ko'chirilgan ma'no bilan tavsiflangan turg'un so'z turkumidir".

Ta'rif aniq ko'rsatadiki, frazeologik birlikdagi semantik o'zgarish darajasi juda ko'p (to'liq yoki qisman ko'chirilgan ma'no) bo'lishi mumkin. Aslida, semantik o'zgarish butun so'z turkumiga yoki uning tarkibiy qismlaridan faqat bittasiga ta'sir qilishi mumkin. Quyidagi frazeologik birliklar birinchi holatni ifodalaydi:

To skate on thin ice ~ to put one's self in a dangerous position ~ to take risk);

To wear one's heart on one's sleeve ~ to expose, so that everyone knows, one's most intimate feeling;

To have one's heart in one's boots ~ to be deeply depressed, anxious about something;

To have one's heart in one's mouth ~ to be greatly alarmed by what is expected to happen;

To have one's heart in the right place ~ to be a good, honest and generous fellow;

yupqa muz ustida konkida uchish ~ o'zini xavfli holatga keltirmoq ~ tavakkal qilmoq);

to wear one's heart on one's sleeve ~ fosh qilmoq, toki hamma biladi, birining eng samimiy kesilishi;

yuragi etikda bo'lmoq ~ chuqur tushkunlikka tushmoq, biror narsadan tashvishlanmoq;

Og'zini og'ziga tutmoq ~ bo'lishi kutilayotgan narsadan qattiq vahimaga tushmoq;

To have one's heart in to'g'ri joyda ~ yaxshi, halol va saxovatli o'rtoq bo'lmoq;

Ikkinchi tur frazeologik birlik bilan ifodalanadi, uning tarkibiy qismlaridan biri oqim ma'nosini saqlasa, ikkinchisi ko'chirilgan ma'noda ishlatiladi:

to lose/keep one's temper, to fly into a temper, to fall ill, to fall in/out of love, to stick to one's word/promise, to arrive to a conclusion- jahlni yo'qotmoq/tutmoq, jahli chiqmoq, kasal bo'lmoq, oshiq bo'lmoq/sevmoq, so'ziga/va'dasiga sodiq qolmoq, bir xulosaga kelmoq.

“Idioma” atamasi ushbu mamlakatda ham, xorijda ham ko'proq ma'nosi to'liq ko'chirilgan, ya'ni butun birlik ma'nosi komponentlarning hozirgi ma'nosiga to'g'ri kelmaydigan frazeologik birliklarga nisbatan qo'llaniladi. Ko'pgina olimlar idiomalarni frazeologiyani mohiyati va frazeologiyaga qiziqishning asosiy yo'nalishi va frazeologiyani tadqiq qilishning asosiy yo'nalishi deb hisoblashadi.

Strukturaviy mezon frazeologik birliklarni tavsiflovchi va ularni erkin so'z turkumiga aylantiruvchi to'rtta yaqqol o'ziga xos xususiyatni ham keltirib chiqaradi.

Strukturaviy o'zgaraslik frazeologik birliklarning muhim kelajagi bo'lsa-da, ko'rib turganimizdek, ularning ba'zilar boshqalarga qaraganda kamroq darajada egalik qiladi. Frazeologik birliklarning tarkibiy muqarrarligi bir qator cheklovlarda o'z ifodasini topadi.

Kingadir sovuq yelka berish idiomasi “kingadir sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lmoq, unga e'tibor bermaslik yoki kesish” degan ma'noni anglatadi, biroq issiq yelka, lekin sovuq tirsak umuman ma'noga ega. Birovning bosh kiyimidagi ari degani yuqorida tushuntirilgan edi, lekin shlyapa yoki qalpoqdagi ari so'z tanlashda ahmoqona xatoga yo'l qo'yadi, bu odamlar chet tilida so'zlashayotganda qilishlari mumkin bo'lgan bema'ni sliplardan biri.

Vaqt-vaqti bilan erkin so'z turkumlarida almashtirish hech qanday xavf tug'dirmaydi va jiddiy oqibatlariga olib kelmaydi. Yukda, kema Liverpoolga ko'mir olib ketmoqda, barcha tarkibiy qismlarni o'zgartirish mumkin:

Kema, kema, bort ko'mirni (har qanday portga) tashiydi, tashiydi, oladi, olib keladi.

Cheklashning ikkinchi turi - frazeologik birlik tarkibiga qo'shimcha komponentlar kiritishni cheklash.

Erkin so'z turkumida bunday o'zgarishlar gapning umumiy ma'nosiga ta'sir qilmasdan amalga oshirilishi mumkin: This big ship is transporting a large cargo of coal to the part of Liverpool.

To carry coals to Newcastle - ko'mirni Nyukaslgga olib o'tish frazeologik birligiga qo'shimcha komponentlar kiritilishi mumkin emas. Katta oq fel haqida ham (oq felni frazeologik birliklarida ishlatganda) yoki jigarrang etiklarida yuragi bor odam haqida gapirib bo'lmaydi.

Badiiy adabiyotda stilistik maqsadda yaratilgan idiomalarning bunday xilma-xilligi kam uchraydigan narsa emas. Og'zaki nutqda frazeologik birlik grammatik o'zgaraslikdir. A tipik xato bilan ingliz tili talabalari frazeologik birlikda xatoning ko'plik shaklini qo'llashda kimningdir xatosini topishda (masalan, o'qituvchi har doim bolada xato topdi). Bu kontekstdagi ko'plik shakli mantiqan asosli bo'lsa-da, grammatik o'zgaraslik yoki frazeologik birliklar nuqtai nazaridan xatodir. Shunga o'xshash odatiy xato tez-tez boshdan oyoqqa birlikda sodir bo'ladi (masalan, boshdan oyoqqa, u beg'ubor kiyingan edi). O'quvchilar bu iborada oyoqning ko'plik shaklini qo'llashga moyil bo'lib, frazeologik birliklarga xos bo'lgan tuzilish qat'iyligiga ko'proq xato qiladilar.

Shunga qaramay, qo'shimcha komponentlarni kiritishni cheklashda bo'lgani kabi, qoidadan istisnolar mavjud va bu, ehtimol, ko'proq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н.А., Лексикология английского языка: Учеб. Пособие для студентов. Дрофа, 1999. с. 245-247.
2. Смирницкий А.И. Лексикология Английского языка. М.1956.
3. Кунин А.В. Английская фразеология: Теоретический курс. Москва: Высшая школа. 1970
4. Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. - М.: Высшая школа, 1996.

5. Кунин, А.В. Пути образования фразеологических единиц / А.В. Кунин // Иностранные языки в школе. - 1971.- №1.
6. Akhmanova O. Lexicology: Theory and Method. MGU. 1972.
7. Knappe, Gabriele. Idioms and fixed expressions in English Language study before 1800. Peter Lang 2004
8. Arnold.I.V. The English Word-M: Higher School, 1986. pp.295
9. J. Buranov, A. Muminov: “A practical course in English lexicology” Tashkent. 1990.
11. Iriskulov M., Kuldashv A. “Theoretical grammar of English Language” Tashkent.2008

DICTIONARIES:

1. Macmillan Phrasal Verbs Plus Dictionary, A&C Black Publishers Ltd, 2005
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. - 4-е изд., переработанное и дополненное. М., 1984.
4. Литвинов П.П. Англо-русский фразеологический словарь.2000

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000